

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Foria, A. P. S. (2021). *Pluriempleo y su relación con el desempeño en profesionales de enfermería en Argentina* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5895229>

Título	Pluriempleo y su relación con el desempeño en profesionales de enfermería en Argentina
Autor/a	Lic. Foria, Adriana Patricia Silvia
Director/a	Prof. Mg. Otero, Daniela
Resumen	<p>Introducción: Los enfermeros y enfermera tienen una tarea esencial en el cuidado de la salud de los pacientes e implica un servicio social clave, sin embargo, la precariedad de los salarios, redundando en la necesidad de los agentes de tener gran carga horaria para poder solventar las necesidades básicas de su grupo familiar. Diseño Metodológico: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal entre los meses de enero y junio de 2021 en una institución privada pediátrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La muestra estuvo conformada por 107 enfermeros/as. Se utilizó como instrumento propuesto por Donaire y cols (4), que posee tres dimensiones. Resultados: Se encontró un predominio femenino (77,1%). El rango de edad dominante es de 25 a 46 años con un 69,8%. La muestra representa enfermeros profesionales 41,3% y licenciados 56%. Los años de graduación y antigüedad en el servicio nos dan la certeza que los profesionales conoce las implicancias de la profesión y del desempeño en pediatría. Más de la mitad de los encuestados declaran tener dos o más trabajos (2 trabajos 45,9% y 3 trabajos 4,6%). La mayoría en horarios diurnos y planta permanente, cumpliendo más de 40 horas semanales. El factor socioeconómico es el que determina la necesidad de sobrecarga laboral 81,7%; a lo que se le</p>

	<p>suma a la carga horaria laboral, la sobrecarga de trabajo en el hogar 9,2% y traslado 23,9%. Conclusiones: En la muestra estudiada se encontró que las condiciones laborales son desfavorables y el nivel de estrés es moderado en los enfermeros. En base a estos hallazgos podemos inferir que el pluriempleo tuvo repercusiones potenciales en la salud física y psicológica de enfermeras/os, más aún cuando es sostenido a lo largo del tiempo; sin embargo, es necesario profundizar más indagando sobre las razones y los efectos a largo plazo en la salud de esta población de profesionales de la salud.</p>
Palabras clave	Enfermería; Pluriempleo; Condiciones de trabajo; Sobrecarga Laboral.